

Tagungsnummer

V16

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Bodengenetik, Bodensystematik und regionale Bodenkunde

Autoren

M. Dinter¹, E. Gehrt², K. Krüger²

¹Hannover; ²LBEG, Hannover

Titel

Die Bodenkarte 1:50000 von Niedersachsen: Aspekte der Podsole - Entstehung, Verbreitung und Funktion

Abstract

Der Podsol spielt in Niedersachsen eine zentrale Rolle.

Mit der neuen BK50 wird uns ein Instrument in die Hand gegeben mit dem man verschiedensten Aspekten zu diesem Bodentyp auf den Grund gehen kann.

Welche Rolle spielen beispielsweise bei der Podsol-Genese die Einflussfaktoren

- Ausgangsgestein
- Klima
- Wasser
- Korngrößenverteilung der Deckschichten
- Bodenbedeckung?

Die BK50 ermöglicht verschiedene Sichten auf diese Fragestellungen.

Mit der Nutzungsdifferenzierung werden die Einflüsse der jüngeren Nadelwälder deutlich. Die Bodenarten der Hauptlagen, die Grundwassereinflüsse und die Abhängigkeit zum Klima lassen sich herausarbeiten.

Vor diesem Hintergrund können Fragen der Bodenfunktion (Seltenheit, Archivfunktion) diskutiert werden.

Präsentiert werden sollen die Ergebnisse dieser Auswertungen kombiniert mit den Erfahrungen, die zu diesen Themenfeldern im Gelände gemacht wurden.